

CHAPITRE 3 : L'articulation des contenus entre la classe de maternelle et le musée de sciences : Questionner le continuum didactique

DOI : 10.5281/zenodo.10908833

Quarello Saskia

Laboratoire Théodile - CIREL EA 4354 – Université de Lille - France

saskia.quarello.etu@univ-lille.fr

Orcid : 0009-0000-2513-5604

Résumé : Ce chapitre présente les premiers résultats saillants d'une recherche doctorale sur la manière dont s'articulent les contenus entre la classe de maternelle et la visite scolaire au musée de sciences. La question des contenus amène à interroger la nature des savoirs de référence en jeu selon l'espace investigué. L'analyse s'effectue à partir des interactions langagières issues des pratiques saisies par la vidéo.

Abstract: This study points out some principal results of a doctoral research about the articulation of contents between pre-school classes and school visits in science museum. The question of contents leads us to examine the nature of reference knowledge depending on the space involved. The contents reconstruction is based on the interaction analysis from practices captured on video.

1. INTRODUCTION

Une modalité de rencontre a pu se déployer dès les premières relations entre l'École et le Musée⁸⁸ : la visite scolaire dans l'exposition (Cohen-Azria, 2012 : 37). Dès lors que l'intérêt se porte sur les relations entre le scolaire et l'extrascolaire, émergent des interrogations relatives aux liens entre les deux institutions (Dias-Chiaruttini, 2015 : 8). Que permettent les visites scolaires dans les espaces d'exposition en termes d'apprentissage ? Comment caractériser les relations entre l'École et le Musée d'un point de vue didactique ? Des travaux (par exemple Guichard et Martinand, 2000) ont analysé ces relations de façon dichotomique (Cohen, 2001 : 126). Les recherches de Cohen-Azria et Dias-Chiaruttini (2014, 2015) en revanche, ne considèrent pas les institutions dans ce qui les différencie : toutes deux contribuent aux contenus de la visite scolaire, la visite scolaire s'inscrivant alors dans « l'histoire de la classe » (Cohen-Azria et Dias-Chiaruttini, 2015 : 135).

Issue d'une thèse en début de réalisation, cette communication présente les premiers résultats saillants d'une recherche sur l'articulation des contenus entre la classe de maternelle⁸⁹ et la visite scolaire au musée de sciences. L'enjeu de cette communication est de reconstruire la manière dont les contenus de « première éducation scientifique » (Bisault et Lhoste, 2020 : 14) s'actualisent au sein des espaces. Après avoir présenté l'ancrage théorique didactique dans lequel nous nous inscrivons, nous exposerons les choix méthodologiques employés pour saisir les contenus en jeu au sein de ces situations didactiques. La troisième partie présente les premiers résultats d'une analyse menée dans les espaces de pratiques effectives : la classe de maternelle et la visite scolaire. Cette partie propose une analyse des discours des guides, enseignantes, *élèves-visiteurs*⁹⁰. L'enjeu est de recenser et de catégoriser les contenus scientifiques en spécifiant les temporalités dans lesquels ils se construisent et s'actualisent.

2. CADRE THÉORIQUE

Dans le cadre de cette recherche, nous choisissons de nous intéresser aux relations entre les didactiques des sciences et les champs de la muséologie afin de mettre en lumière l'idée d'une didactique des sciences qui s'étend à d'autres espaces que ceux attribués à l'école :

La Didactique des sciences expérimentales ne se réduit pas au cours de sciences. Elle s'intéresse à toutes les situations d'appropriation de savoirs scientifiques. Le musée, l'exposition, de même que les textes ou les documents iconiques en constituent d'autres exemples. » (Astolfiet Develay, 1989 : 10).

La visite scolaire revêt le caractère spécifique d'être au croisement entre les deux institutions (Cohen-Azria et Dias-Chiaruttini, 2015 : 166), interrogeant alors les frontières entre le scolaire et l'extrascolaire⁹¹. Il s'agit d'analyser la manière dont la visite scolaire, en tant que « situation à part entière (...) emprunte et transforme des contenus des deux institutions contributrices (l'École et le Musée) » (Cohen-Azria et Dias-Chiaruttini, 2015 : 170).

⁸⁸ Dans cet écrit, nous utiliserons la majuscule au début des mots « école » et « musée » lorsqu'ils réfèrent à des institutions. La minuscule sera employée pour évoquer un lieu.

⁸⁹ L'école maternelle en France, appelée aussi cycle 1 constitue le cycle des apprentissages premiers. Ce cycle est composé de trois niveaux : petite, moyenne et grande section, accueillant des élèves âgés de 3 à 6 ans.

⁹⁰ Les travaux de Cohen-Azria (2000 ; 2001 ; 2002 ; 2012) montrent que les visites scolaires au musée contribuent à l'émergence d'un statut « intermédiaire » d'*élève-visiteur*, élève pris en tension entre les deux institutions : l'École et le Musée.

⁹¹ La visite scolaire est une activité proposée aux élèves pendant le temps de classe mais hors les murs ; c'est ce que Dias-Chiaruttini (2012) nomme par *extrascolaire*.

2.1 L'hypothèse d'un continuum didactique

Nous abordons une réflexion relative à la visite scolaire en interrogeant l'hypothèse formulée par Cohen-Azria et Dias-Chiaruttini (2014, 2015), selon laquelle la visite scolaire est pensée au sein d'un *continuum didactique*. Ce positionnement ne considère pas l'École et le Musée uniquement dans leurs différences. En effet, il va non seulement permettre d'appréhender la visite scolaire dans un processus comprenant diverses temporalités (un avant, un pendant et un après), d'agrandir la focale d'observation didactique, mais également permettre de questionner les contenus au sein des situations plutôt que des lieux géographiques (Cohen-Azria et Dias-Chiaruttini, 2015 : 161).

2.2 Appréhender le continuum didactique par les contenus

La focale didactique choisie pour interroger le *continuum didactique* en maternelle est celle des contenus de la visite scolaire, visite scolaire définie en tant que « situation didactique au sens où elle peut être caractérisée par des contenus qui lui sont spécifiques » (*ibid.* p.163). Afin de saisir et de catégoriser les contenus d'enseignement et d'apprentissages présents au sein des sphères scolaires et muséales, nous nous référons à la définition proposée par Cohen-Azria et Dias-Chiaruttini (2015 : 161):

Les contenus désignent, entre autres, des relations spécifiques entre les sujets, des rapports aux savoirs, aux savoirs-être, aux connaissances, aux objets et supports d'expositions, et contribuent à construire un rapport et une représentation du monde.

Comment décrire, identifier et catégoriser les contenus au sein du *continuum didactique* en vue de les comparer ? À partir des interactions⁹² langagières relevées en classe et lors de la visite scolaire, quels sont les contenus qui entrent en jeu ? Quels sont ceux qui apparaissent et se répètent au sein des diverses temporalités du *continuum didactique* ? Dans quelles temporalités se construisent-ils et s'actualisent-ils ? Quels sont ceux spécifiques à un espace donné ? Ce travail de catégorisation des contenus nous amène à interroger la « question du média » (Guichard et Martinand, 2000 : 25) ainsi que la « question de la référence » (Martinand, 1986), question de l'origine de ce qui est appris, tout en prenant en considération les tensions contenues au sein même de la définition de l'institution muséale. La question de la référence s'inscrit dans la définition des didactiques proposée par Reuter (2007/2013, p.69), qui étudie les contenus, objets d'enseignement et d'apprentissage, « référés ou référables à des matières scolaires ». Ces réflexions posent par ailleurs la question des savoirs de référence des deux institutions dans la construction des contenus. Pourront-ils être considérés en tant que :

Contenus muséaux, ou scientifiques muséographiés / ou artistiques muséographiés ? Contenus scolaires, ou scientifiques scolarisés / ou artistiques scolarisés ? Ou les deux selon les espaces et les moments ? Ou encore des contenus scientifiques, artistiques muséographiés puis scolarisés ? (Cohen-Azria et Dias-Chiaruttini, 2015, p.166)

Le caractère spécifique des traductions des savoirs scientifiques en savoirs scolaires ou vulgarisés se retrouve ainsi interrogé. « La vulgarisation construit moins des contenus qu'une image de la science. Elle instaure davantage un rapport à la science, qui est aussi recherché par certains enseignants. » (Guichard et Martinand, 2000 : 4). Se pose alors la question de savoir sur quels contenus s'appuie cette image de la science ? Une image qui différencierait de celle construite par l'École ?

⁹² Précisions sur la notion d'interactions. Nous nous référons à une vision bakhtienne de la communication. Dans la science, au même titre que dans les autres domaines de l'activité humaine, les échanges langagiers s'inscrivent dans des genres. Héritée de la rhétorique antique, la notion perdure et se révèle centrale en linguistique, où elle est convoquée depuis les années 70 en référence notamment aux travaux de Bakhtine (Rynck, F., 2018 : 5). Cette notion de *genre* va en effet permettre de différencier les particularités du discours scolaire et celle du discours ordinaire ou même muséal (Sénécal, A., 2016 : 47). Ainsi, questionner les dire, va non seulement contribuer à identifier le type de discours en jeu qui se tient en classe et au sein de la visite scolaire, mais aussi questionner les contenus qui entrent en jeu.

3. MÉTHODOLOGIE

Pour comprendre et interroger la manière dont s'articulent les contenus entre la classe de maternelle et le musée de sciences, l'espace des pratiques effectives (Reuter, 2007) est convoqué. Dans le cadre de cette communication, nous choisissons de porter l'analyse sur six situations didactiques qui ont pu être observées et filmées. Les deux premières situations concernent deux visites scolaires au Musée d'Histoire Naturelle de Lille (MHN), avec deux classes de moyenne et grande section d'une même école maternelle lilloise sur le thème « Courir, nager, sauter... le déplacement animal ». Chacune des visites dure une heure. Pour chacune de ces visites scolaires, les séances situées en amont et en aval ont également pu être observées et filmées in situ. La durée des séances en classe est différente selon la classe concernée, elle oscille entre 24 minutes 32 secondes et 37 minutes 45 secondes. La durée totale de ces six situations didactiques est de 9 heures 3 minutes et 47 secondes. Il est à mentionner qu'aucun dispositif particulier n'a été mis en place par le chercheur. Les discours analysés se situent dans le cadre de visite scolaire « ordinaire » (Cohen, 2012, p.160). Il en est de même pour les enseignantes participant à la recherche : elles ont élaboré et mis en œuvre les séances situées en amont et en aval des visites scolaires. L'étude implique 54 élèves de maternelle âgés de 4 à 6 ans, deux enseignantes ainsi que deux guides.

Les contenus sont reconstruits à partir des vidéos réalisées et les retranscriptions liées aux interactions langagières mobilisées dans les situations didactiques observées. En vue de construire les données pour notre recherche, nous nous sommes référés aux transcriptions des séances de classe ainsi que des visites scolaires filmées. Les conventions usuelles par Vion (1992) sont employées. Un système de codage concernant les enseignants et les élèves est employé : PE désigne l'enseignant, G le guide, A adulte extérieur, E1, E2, etc., désignent le premier élève, puis le second, dans l'ordre de parole au cours de la séance. La lettre E et l'indication numérique qui le désigne sont reprises (E1, E2, etc.), dès lors qu'un même élève intervient de nouveau dans le débat. EEE désigne des élèves non identifiés qui interviennent.

4. PREMIERS RÉSULTATS

Dans la section qui suit, nous présentons les premiers résultats de façon synthétique en privilégiant la mise en évidence de leurs éléments structurants. En raison de la taille des données explorées, nous ne proposons que quelques extraits des verbatims pour illustrer le détail des analyses, choisis en fonction de leur exemplarité au regard de notre questionnement. Nous situons notre travail portant sur les contenus dans une perspective didactique, en considérant que les « interactions langagières en classe sont un espace de saisie et de description de contenus didactiques (c'est-à-dire d'enseignement et d'apprentissage) » (Hassan, 2015, p.216). Nous cherchons à montrer la manière dont les contenus se construisent au sein des interactions langagières, la manière dont ils sont produits en situation. Il s'agit de souligner leur « mise en discours », la « fabrique discursive des contenus » (Daunay, 2015 : 115). Nous avons procédé à un relevé des occurrences désignant des savoirs scientifiques dans les transcriptions et les avons ordonnées aux différentes catégories, à partir des éléments contextuels. Nous avons construit les indicateurs correspondant à chacune des dimensions soit en référence à des travaux didactiques (Cohen-Azria et Dias-Chiaruttini, 2015) soit intuitivement, dans l'examen même des transcriptions. Nous nous sommes donnés comme objet de mesurer spécifiquement dans un premier temps les savoirs relatifs à des contenus scientifiques se situant à la fois en classe mais aussi lors de la visite scolaire (désormais VS).

4.1 Reconstruction des contenus scientifiques d'après les pratiques en classe et au musée : les refrains didactiques

4.1.1 Les différents modes de locomotion pour un même animal

L'analyse sémantique des différents modes de déplacement des animaux au sein des classes 1 et 2, respectivement C1 et C2 ainsi que les deux visites scolaires au MHN (VS1 et VS2), permet d'entrevoir que certains animaux ont en effet plusieurs modes de déplacements. Le tableau suivant présente, au sujet du contenu scientifique étudié « les différents modes de locomotion pour un même animal », l'emploi des prédicats verbaux employés ainsi que le nom des animaux étudiés.

Tableau 1 : Relevé des occurrences relatives aux divers déplacements pour un même animal.

Séance pré VS1 en classe 1		VS1 au MHN		Séance post VS1 en classe 1	
Nom de l'animal	Verbes	Nom de l'animal	Verbes	Nom de l'animal	Verbes
Canard	Voler, nager, marcher	Otarie	Nager, marcher	Ours	Marcher, courir, grimper
Grenouille	Sauter, nager	Gazelle	Marcher, courir, sauter	Cheval	Marcher, courir, sauter
Singe	Grimper, marcher, courir	Chauve-souris	Voler, marcher	Panda	Marcher, grimper
Tortue	Marcher, nager	Tatou	Marcher, grimper	Chat	Marcher, grimper, courir
Abeille	Voler, marcher	Pangolin	Marcher, grimper	Otarie	Nager, marcher
Sauterelle	Sauter, marcher	Singe	Marcher, grimper	Cheval	Sauter, courir, marcher
Séance pré VS2 en classe 2		VS2 au MHN		Séance post VS2 en classe 2	
Nom de l'animal	Verbes	Nom de l'animal	Verbes	Nom de l'animal	Verbes
Coccinelle	Marcher, voler	Bouc	Sauter, courir, marcher	Chien	Marcher, courir, sauter
Serpent	Ramper	Otarie	Nager, ramper	Mouche	Voler, marcher
Papillon	Marcher, voler	Éléphant	Marcher, courir	Ours polaire	Marcher, courir, nager
Flamand rose	Voler, marcher	Ours polaire	Marcher, courir, nager	Grenouille	Nager, sauter, marcher
Ours polaire	Marcher, nager	Mouette	Marcher, voler	Lapin	Marcher, courir, sauter
Lézard	Marcher, ramper			Canard	Nager, marcher, voler

En lisant ce tableau, des résultats s'imposent : sept verbes sont utilisés en C1 lors des séances situées en amont et en aval de la VS1: « marcher, courir, sauter, grimper, ramper, nager et voler ». Cinq de ces sept verbes se retrouvent également employés au MHN : « nager, marcher, courir, voler et grimper. » Nous relevons de plus au sein de la C2 l'emploi des quatre verbes suivants : « marcher, voler, ramper et nager », verbes employés dans les trois temporalités (avant VS, VS et post VS). Les verbes « sauter » et « courir » sont utilisés lors de la VS2 et réinvestis lors de la séance postVS2. La mise en tableau fait également apparaître l'utilisation de noms d'animaux en caractère gras s'inscrivant dans trois temporalités :

- soit la présence de noms d'animaux se retrouvant avant la VS et lors de la VS: « singe » (C1)

- soit la présence des noms d'animaux présents lors de la VS et après la VS :« otarie » (C1 post VS1, et VS1)
- soit la présence des mêmes noms d'animaux étudiés au cours des trois temporalités : « ours polaire» (C2 et VS2)

4.1.2 La vitesse de déplacement

Aux modes de déplacement des animaux analysés précédemment, vient s'ajouter un élément apportant des précisions concernant la vitesse de déplacement. Cette précision concerne la vitesse de déplacement des animaux, qui se retrouve étudiée pour la première fois lors de la VS avec la C2, puis lors de la séance post VS au sein de la C2 avec le jeu intitulé « la course des animaux ».La vitesse de déplacement des animaux est exprimée dans la C2 sous la forme d'un adverbe : « vite» (G2 : 229), « très vite, aussi » (G2 : 320), « pas trop vite » (PE2 : 326), « très très vite » (PE2 : 430), ou par le biais d'une locution adverbiale intégrée dans un prédicat verbal : « marcher lentement ou marcher vite » (PE2, 232), « courir c'est marcher vite (PE2 : 244).

Il est de plus intéressant de mettre en exergue un exemple utilisé au MHN :

260	G2	Parce qu'il va très très vite sauf que + le guépard c'est l'animal qui court le plus vite
261	E1	Et le jaguar aussi
262	G2	Imaginez imaginez ++ vous êtes dans votre voiture sur l'autoroute et le guépard il va aussi vite que vous mais ++ courir très vite et bien ça fatigue au bout d'une minute il est obligé de
263	EEE	S'arrêter

Cet exemple se retrouve de même repris par l'enseignante PE2 lors de la séance post VS2 :

430	PE2	Parce que le jaguar il ne court pas très longtemps mais très très vite il peut aller vite comme une voiture
-----	-----	---

L'animal n'est certes pas le même, mais l'utilisation de cette anecdote illustre non seulement un *continuum didactique* au sujet des contenus scientifiques concernés, mais met également en lumière le transfert de connaissances opéré entre le musée et l'école. En prenant pour exemple un autre animal dans la même situation donnée, on peut supposer que l'enseignante se donne pour objectif de mettre en œuvre une phase dite de réinvestissement des connaissances avec un contenu transformé, à savoir le nom de l'animal, tout en gardant cette idée principale de la comparaison entre l'animal et une voiture.

4.1.3 Reconstruction des contenus scientifiques d'après les pratiques au sein de la visite scolaire : les couplets didactiques

L'analyse des discours permet également de reconstruire des contenus scientifiques existant uniquement au sein de la VS (tableau2). Nous employons le terme de nuances et non de rupture au sein du *continuum* dans la mesure où les contenus que nous nous proposons d'analyser sont toujours en lien avec le parcours de visite choisi par les deux enseignantes : les animaux et leurs déplacements.

Tableau 2 : Relevé des occurrences liées aux savoirs scientifiques spécifiques à la VS.

Catégorie des savoirs scientifiques	Occurrences relevées
L'alimentation des animaux	Le régime alimentaire La prise de nourriture
La paléontologie	L'origine dinosaurienne des oiseaux La reconstruction paléontologique et l'interprétation des fossiles L'histoire évolutive du vivant La datation des organismes

4.1.4 Lien entre organes de locomotion et l'alimentation des animaux

« Pourquoi les animaux doivent-ils bouger » (G1 : 316) ? Voici une des questions recensées lors de la VS1, à laquelle viennent également s'ajouter les propos tenus par G2 :

57	G2	Alors maintenant imaginez le chat + il a repéré une petite souris
58	PE	Assieds toi
59	G2	Ehhhh est-ce que ++ Sophie ben est-ce que le chat lorsqu'il va avancer il va faire du bruit ou il vaut mieux qu'il fasse pas de bruit

Il s'agit d'interroger lors de la VS le lien existant entre les organes de locomotion et la nutrition des animaux. L'analyse des retranscriptions nous permet d'établir des indicateurs communs aux deux VS que nous avons relevés et ordonnés dans le tableau suivant :

Tableau 3 : Les déplacements des animaux et les stimuli déclenchants.

Les animaux se déplacent pour...	
Rechercher de la nourriture	Manger (G1, 317), trouver à manger (G1, 318)
Fuir un prédateur ou Poursuivre une proie	Chasser (G1, 321), fuir un danger (G1, 331), un prédateur (...) chasse les autres animaux (G1, 331), chasse (G2, 221), est chassé (G2, 212)

En lisant ce tableau, des résultats s'imposent : les déplacements des animaux, c'est-à-dire leurs comportements, sont en relation avec des stimuli déclenchants en provenance de leur environnement. Il est à noter que d'autres raisons pourraient également être mentionnées telles que se reproduire, ou bien chercher des conditions de vie plus clémentes, raisons qui en revanche ne correspondraient pas au programme du cycle 1 relatif au domaine « Explorer le monde ». L'analyse souligne également qu'au sein des deux VS, il est fait référence aux griffes des animaux, dont une de leurs fonctions est de permettre de chasser. G2 explicite que le chat a des griffes rétractiles, c'est-à-dire qu'il est capable de les extérioriser qu'en cas de nécessité, par exemple pour chasser : « Non alors imaginez un peu le petit chat a repéré une souris + il avance doucement doucement les griffes sont rentrées et quand il est tout près + il sort ses griffes et il l'attrape » (G2, 91). C'est ainsi que l'alimentation, bien qu'absente lors des séances pré et post VS, ne constitue pas une rupture dans le *continuum didactique*, mais est en lien étroit avec les programmes, ou plus particulièrement avec les attendus de fin de cycle du cycle 1⁹³. L'alimentation constitue en effet la composante de la nutrition qui est abordée à la maternelle selon les instructions officielles.

⁹³ Bulletin officiel n° 25 du 24 juin 2021. Les attendus de fin de cycle 1 relatifs au domaine « Explorer le monde » stipulent en effet la reconnaissance des principales étapes du développement d'un animal ou d'un végétal, dans une situation d'observation du réel ou sur une image.

5. CONCLUSION

Cette exploration méthodologique vidéographique, s'appuyant non seulement sur l'activité et l'apprentissage dans la classe, mais également sur des situations hors-classe, permet une catégorisation des contenus scientifiques, mettant ainsi en lumière la porosité des frontières entre la sphère scolaire et la sphère muséale.

En interrogeant ce qui se joue avant, pendant et après la visite scolaire avec des maternelles, l'étude permet d'éclairer la notion de *continuum didactique*, et refonde ainsi certaines idées préalables tenues au sujet des relations entre l'École et le Musée. La confrontation des contenus laisse percevoir que les différences mentionnées par certains travaux entre les deux institutions ne relèvent pas d'une évidence. La visite scolaire ne peut pas être appréhendée de façon dichotomique. En effet, l'analyse des discours des sujets didactiques permet d'identifier et de catégoriser des contenus scientifiques en jeu lors de la visite scolaire, contenus dont les occurrences nombreuses se situent dans les diverses temporalités du *continuum didactique*. Ces contenus scientifiques qui se répètent au sein des diverses temporalités du *continuum didactique* s'apparentent à ce que nous qualifions de *refrains didactiques*. Les résultats montrent également que les contenus de savoirs référés aux sciences, peuvent être considérés selon les espaces dans lesquels ils se construisent tels des *refrains didactiques* ou bien transformés, nuancés dans leurs modalités d'enseignement et d'apprentissage. Comme le mentionne Cohen-Azria (2016, p.53), les situations didactiques sont pensées comme mettant en jeu des savoirs en référence aux sciences (au sens large) plutôt qu'une référence à une discipline scolaire. Ces contenus sont alors envisagés comme des objets d'apprentissage, de découverte, de sensibilisation, de partage. Au sujet des contenus scientifiques, les résultats mettent également en évidence des contenus scientifiques spécifiques à un espace donné. Ces contenus scientifiques présents lors de la visite scolaire ne se retrouvent certes pas dans les diverses temporalités du *continuum didactique*, à savoir avant et après la visite scolaire, mais sont en lien étroit avec les attendus de fin de cycle 1. C'est ainsi que nous ne les considérons pas en tant que distorsions mais bien en tant que nuances, que nous nommons par *couplets didactiques*. Ces *couplets didactiques* participent à une même structure qui est celle du *continuum didactique*.

Nous percevons alors la difficulté qu'il y a à dissocier la référence aux deux institutions. Les contenus présents, construits voire transformés au sein du *continuum didactique* continuent d'interroger l'influence des institutions. Les contenus recensés lors d'une visite scolaire sont-ils spécifiques à l'espace muséal, à la sphère scolaire, ou bien ne peuvent-ils pas emprunter aux deux institutions en faisant ainsi l'objet d'une transformation (Cohen-Azria et Dias-Chiaruttini, 2015 : 174) ?

Bibliographie

- Astolfi, J.P. ; Develay, M., (1989). *La didactique des sciences, Que sais-je*, Paris : Presses Universitaires de France.
- Bisault, J. ; Lhoste, Y., (2020). Quelle éducation scientifique et technologique pour des élèves de 2 à 6 ans ? *Recherches en didactique des sciences et technologies*, n°22, Lyon : ENS Éditions, 13-30.
- Cohen, C., (2001). *Quand l'enfant devient visiteur : une nouvelle approche du partenariat École/Musée*, Paris : L'Harmattan.

- Cohen-Azria, C., (2012). La visite scolaire au Musée comme objet de construction du chercheur, *Recherches*, n°57, *L'extrascolaire à l'école*, Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 159-170.
- Cohen-Azria, C. ; Dias-ChiaruttiniA., (2015). Analyser les contenus en jeu dans la visite scolaire au Musée : questions méthodologiques, dans Daunay, B. ; Fluckiger C. ; Hassan R., (dir.), *Les Contenus d'enseignement et d'apprentissage. Approches didactiques*, Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux, 161-176.
- Dias-Chiaruttini, A., (2015). Analyser les relations entre le scolaire et l'extrascolaire : de quelques enjeux en didactique du français, *La Lettre de l'AIRDF*, n°58, 7-11.
- Guichard, J.; Martinand, J.-L., (2000). *La médiatique des sciences*, Paris : Presses universitaires de France.
- Martinand, J.-L., (1986). *Connaitre et transformer la matière*, Berne : Peter Lang.
- Reuter, Y., (2007/2013). Contenus d'enseignement et d'apprentissages, dans Reuter, Y. (dir.), *Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques*, 3^e édition, Bruxelles : De Boeck, pp. 43-48.
- Vion, R., (1992). *La communication verbale*, Paris : Hachette.